

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237461>

УДК 546.07

**МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОФЛЮИДНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ СИНТЕЗА МИКРОЧАСТИЦ**

К.С. Тюриков,

доц.,

СПбПУ Петра Великого,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается разработка микрофлюидного устройства. Микрофлюидное устройство предназначено для формирования и сортировки наночастиц. Для расчета устройства использовался программный пакет COMSOL Multiphysics. Были смоделированы основные геометрические параметры устройства. Проведена оптимизация геометрических характеристик микрофлюидного сортировщика. Найдены оптимальные размеры каналов микрофлюидного устройства.

Ключевые слова: микрофлюидика, численное моделирование, наночастицы, COMSOL Multiphysics

**MODELING OF A MICROFLUIDIC DEVICE FOR THE
SYNTHESIS OF MICROPARTICLES**

K.S. Tyurikov,

Associate professor,

Peter the Great SPbPU,

Saint-Petersburg

Annotation: The article discusses the development of a microfluidic device. The microfluidic device is designed to form and sort nanoparticles. The COMSOL Multiphysics software package was used to calculate the device. The main geometric parameters of the device were

modeled. The geometric characteristics of the microfluidic sorter were optimized. The optimal dimensions of the channels of the microfluidic device were found.

Keywords: microfluidics, numerical modeling, nanoparticles, COMSOL Multiphysics

Введение

Анализ публикационной активности последних 20 лет указывает на огромный интерес к композитам с наномагнетитом и диоксидом кремния, преимущественно структуры ядро-оболочка [1-5], а также стеклянным микросферам с магнитными наночастицами (МНЧ) Fe_3O_4 . Существующие методы получения как самих стеклянных микросфер, так и композитов, где стекло выступает матрицей, позволяют получать данные объекты практически во всем микрометровом диапазоне, сохраняя возможность контроля состава и концентрации наполнителя [6-8], однако выходным продуктом являются микросферы, зачастую имеющие непредсказуемое распределение по размеру, что позволяет сделать вывод о непригодности данных методов в условиях задачи по получению сфер заданного размера. В качестве решения данной проблемы рассматривается возможность использования методов микрофлюидики, обеспечивающих получение капель заданного размера в узком интервале. Однако, отсутствие возможности жесткого контроля размера получаемых объектов является главным недостатком существующих методов, поэтому вполне очевидна актуальность разработки технологии, упрощающей получение стеклянных микросфер заданного размера.

Возможным решением является комбинация микрофлюидных технологий, 3D-принтинга, моделирования процессов в микроканальных устройствах, современных компьютерных вычислительных методов и технологий изготовления композитных материалов. Однако, ввиду отсутствия аналогичных разработок и публикационных сведений для применения такого решения, видится обоснованной последовательная работа с матричным материалом, корректировка программно-вычислительного комплекса для введения нанонаполнителя и затем – отработка методики уже для композита,

поэтому на данном этапе *целью* работы была разработка микрофлюидной технологии получения сферических стеклянных микрочастиц прогнозируемого размера.

Методы исследования

Процесс физического моделирования производился с использованием программного обеспечения COMSOL Multiphysics 6.0. В силу того, что получаемые композиции должны удовлетворять необходимым требованиям как по составу, так и по размеру, в том числе и распределению сфер по размерам, а также по форме (сферичности), то возникает потребность в достаточно точном контроле процесса получения композитов.

Стоит отметить, что в постановку эксперимента дополнительную сложность вносит необходимость проведения большого пула экспериментов, имеющих значительные временные и материально-технические затраты даже в формате модельного расчета (предварительные физические расчеты, проектирование и отрисовка геометрии микрочипа, непосредственно сам расчет, многократные изменения в конструкции чипа, перерасчет модели и т.д.), поскольку в решении мультифизической задачи участвуют десятки параметров, среди которых по меньшей мере 6 отвечают за геометрию X-образного микрофлюидного устройства. К данным параметрам относятся ширины каналов $H_1 - H_6$, изображенные на рисунке 1, а также параметры, задающие длины отдельных элементов перекрестий.

Рисунок 1 – Геометрические параметры микрофлюидного чипа в месте соединения потоков

Результаты исследования

Всего было рассчитано 13824 модели, во время расчетов для оптимизации использовалась сетка «Fine», что могло повлиять на точность прогнозируемого результата (в основном размер частиц), поэтому на основе полученного набора данных был выбран массив вариантов, удовлетворяющий ряду критериев, а затем пересчитан на более мелких сетках. Набор критериев для выбора моделей:

1. Капающий режим работы чипа.
2. Получаемые капли должны быть сферичными, то есть отношение вертикального размера сегмента обработки к горизонтальному или наоборот не превышает 1.5.
3. Модель должна принадлежать геометрии, имеющей наибольшее количество успешных испытаний на всем диапазоне изменений расходов фаз.

По результатам моделирования было построено распределение капель по размерам (рис. 2), наибольшее количество капель лежит в интервале 300-350 мкм, наименьшее в интервале 750-800 мкм, наименьший размер смоделированной капли составил 20.8 мкм, наибольший – 798.6 мкм. Среднее значение диаметра капли μ

составило 288 мкм, значение стандартного отклонения σ составляет 8 мкм, на основе этих данных, для имеющейся выборки было построено распределение, как видно из рисунка 2, распределение капель по размеру отклоняется от нормального (проверка – согласно тесту Колмогорова-Смирнова). Учитывая тот факт, что ширина каналов в процессе моделирования изменялась в диапазоне 500–800 мкм, распределение на рисунке 2 показывает, что граничные условия изменяемых параметров на этапе подготовки процесса моделирования были выбраны корректно, так как удалось покрыть весь диапазон размеров моделируемых капель.

Рисунок 2 – Распределение капель по размерам

Заключение

В результате исследования были установлены основные параметры, влияющие на процесс формирования капель в микрофлюидном чипе, к таким параметрам относятся геометрические характеристики чипа, расходы жидкостей и вязкость жидкого стекла. На основе выбранных параметров в среде мультифизического моделирования COMSOL 6.0 были построены вычислительные

модели, позволяющие спрогнозировать размер получаемых частиц в зависимости от значений установленных параметров.

Список литературы

[1] Meng C. Preparation of amino-functionalized Fe₃O₄@mSiO₂ core-shell magnetic nanoparticles and their application for aqueous Fe³⁺ removal / C. Meng et al. // J. Hazard. Mater. Elsevier B.V. – 2018. Vol. 341. 198-206 p.

[2] Sonmez M. Synthesis and applications of Fe₃O₄/SiO₂ core-shell materials / M. Sonmez et al. // Curr. Pharm. Des. – 2015. Vol. 21, № 37. 5324-5335 p.

[3] Wang Y.N. Polymer optical fiber-based magnetic sensor based on magneto-optical effect / Y.N. Wang et al. // Sensors Mater. – 2019. Vol. 31. № 5. 1567-1574 p.

[4] Semenov V. Light-weight Dry Masonry Mixes with Hollow Ceramic Microspheres for Winter Conditions / V. Semenov, T. Rozovskaya // Procedia Eng. The Author(s) – 2016. Vol. 153. 623-629 p.

[5] Резвая Е.А. Стекланные микросферы на основе стеклобоя. / Е.А. Резвая – 2016.

[6] Благов В.И. Установка для производства стекланных микрошариков / В.И. Благов, В.И. Екатеринбург, А.В. Бензен-Спиридонов // Стекло и керамика. – 1987. № 3. 15-16 с.

[7] Басаргин Т.Л. Способ изготовления полых стекланных микросфер и стекланных микрошариков / Т.Л. Басаргин, А.В. Нефёдов – 1975. Т. 40. № 2. 267-268 с.

[8] Трофимов А.Н. Устройство для изготовления стекланных микрошариков и микросфер / А.Н. Трофимов и др. – 2005. № 19. 1-7 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Meng C. Preparation of amino-functionalized Fe₃O₄@mSiO₂ core-shell magnetic nanoparticles and their application for aqueous Fe³⁺ removal / C. Meng et al. // J. Hazard. Mater. Elsevier B.V. – 2018. Vol. 341. 198-206 p.

[2] Sonmez M. Synthesis and applications of Fe₃O₄/SiO₂ core-shell materials / M. Sonmez et al. //Curr. Pharm. Des. – 2015. Vol. 21, No. 37. 5324-5335 p.

[3] Wang Y.N. Polymer optical fiber-based magnetic sensor based on magneto-optical effect / Y.N. Wang et al. // Sensors Mater. – 2019. Vol. 31. No. 5. 1567-1574 p.

[4] Semenov V. Light-weight Dry Masonry Mixes with Hollow Ceramic Microspheres for Winter Conditions / V. Semenov, T. Rozovskaya // Procedia Eng. The Author(s) – 2016. Vol. 153. 623-629 p.

[5] Rezvaya E.A. Glass microspheres based on cullet. / E.A. Rezvaya – 2016.

[6] Blagov V.I. Installation for the production of glass microspheres / V.I. Blagov, V.I. Yekaterinchuk, A.V. Benzene-Spiridonov // Glass and Ceramics. – 1987. No. 3. 15-16 p.

[7] Basargin T.L. Method for manufacturing hollow glass microspheres and glass microballs / T.L. Basargin, A.V. Nefedov – 1975. Т. 40. No. 2. 267-268 p.

[8] Trofimov A.N. Device for the production of glass microbeads and microspheres / A.N. Trofimov et al. – 2005. No. 19. 1-7 p.

© К.С. Тюриков, 2024

Поступила в редакцию 12.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Тюриков К.С. Моделирование микрофлюидного устройства для синтеза микрочастиц // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 4-10. URL: <https://ip-journal.ru/>